

ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАСНИФИ ВА ТУШУНЧАЛАРИ ИЛМИЙ ТАЛҚИНИ

Равшанов М.Н.

(Ташкент давлат транспорт университети
«Транспорт логистикаси» кафедраси доценти, и.ф.н.
E-mail: *m_ravshanov@mail.ru*)

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодий салоҳият самарадорлигининг таснифи ва тушунчаларини илмий талқини баён этилган бўлиб, иқтисодий салоҳият категориясини ёндашувлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, салоҳият, самарадорлик, Иқтисодий салоҳият, ресурс.

Кириш

Ўзбекистон транспорт тизими мамлакат иқтисодиёти ривожланишида муҳим аҳамият касб этувчи тармоқлар қаторига кириши билан бирга, жамият ресурсларини ишлатувчи йирик инфратузилмавий тармоқ ҳисобланади. Соҳа фаолияти самарадорлигини баҳолашда ишлаб чиқариш омиллари деб аталувчи иқтисодий ресурслар салоҳиятини аниқлаш муҳимдир.

Ўзбек тилининг иқтисодий атамашунослигида кенг фойдаланилувчи «потенциал» сўзи рус тилидан кириб келган бўлиб, ўтган асрнинг 90-йилларидан бошлаб ишлатиб келинаётган бошқа бир сўз – «салоҳият» атамасига синоним сифатида қўлланилади. Мазкур тадқиқотда «потенциал-салоҳият» тушунчасининг этимологик асоси ва замонавий талқини шарҳи келтирилмоқда.

«Иқтисодий салоҳият» тушунчасининг турли талқинлари тўғрисида илмий қарашлар ўтган асрнинг 70-йилларида шаклланган бўлиб, уларнинг аксариятида салоҳиятни баҳолаш муаммосини ўрганиш муҳимлиги қайд этилиб, «потенциал» тушунчаси, унинг моҳияти, таркиби ва бошқа иқтисодий категориялар билан ўзаро муносабатига берилган таърифлардаги фарқларга тўхтаб ўтилади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «Потенциал [лот. *potentia* - *салоҳият*]» сўзининг маъноси икки хил мазмун касб этиши эътироф этилган [1]. Агарда ушбу манбага мурожаат қилинса, айнан қуйидаги изоҳ берилганлигининг гувоҳи бўламиз: «Бирон-бир жиҳатдан имкониятлар, куч-қудрат даражаси; фойдаланилиши мумкин бўлган воситалар, имкониятлар мажмуи. Фойдаланиш мумкин бўлган, аммо рўёбга чиқмаган».

Луғатда «потенциал» сўзи юнончадан олинган бўлиб, айнан таржимаси «салоҳият» эканлиги қайд этилган. Ўша жойда «Салоҳият [а. *яроқлилик; ваколат, ҳукмдорлик; тўлиқ ҳокимият*] қобилият, иқтидор» мазмунини англатиши ҳақида ёзув қайд этилган.

«Потенциал» ва «салоҳият» сўзларининг этимологик келиб чиқишини тадқиқ этишни давом эттириш чоғида нисбатан илгари, яъни собиқ иттифок даврида, чоп этирилган ўзбек тилининг изоҳли луғатида «Салоҳият [араб.] – қобилият, иқтидор» мазмунидаги изоҳни учратдик.

Юқорида келтирилган мулоҳазалар мазкур тадқиқотда «потенциал» ва «салоҳият» сўзларини синонимлар сифатида ишлатиш мумкинлигига асос бўлиб, бундан сўнг матнда ишлатилган ушбу сўзлар айнан бир маънони англатишини қайд этмоқчимиз.

Ҳозирги кунда илмий билимлар тизимида «потенциаллар назарияси», деб номланувчи замонавий фан тезлик билан ривожланмоқда. Шу ўринда назариянинг асли мазмуни ҳақида тўхтаб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Назария, у ёки бу билимлар соҳасига тегишли бўлган асосий ғоялар тизими бўлиб, табиат ва жамиятдаги ҳодиса ва жараёнларнинг кечиши ҳамда ривожланишида боғлиқлик ва қонунийликнинг мавжудлиги ҳақида тасаввур беради [2].

Адабиётлар таҳлили

Иқтисодий салоҳиятни аниқлаш муаммолари бўйича бир қатор олимлар ўз изланишларини олиб борганлар. Муаммонинг айрим жиҳатларини иқтисодиёт фани классиклари А.Смит, Д.Рикардо очиб беришган бўлса, ресурс салоҳиятини баҳолаш ва унинг самарадорлиги масалаларини В. Г. Андрейчук, Л.И. Абалкин, П. Г. Бунич, К. П. Оболенский ва бошқалар ўрганишган, ресурслардан

фойдаланиш йўллари яхшилашни В.Ф. Башмачников, Е.П. Брянских, В. А. Добринин, В. П. Захаров ва бошқалар тадқиқ этишган, Б.М. Мочалов, А.Г. Фонотов, Э. Горбунов ва бошқалар иқтисодий салоҳият категориясининг моҳиятини очиқ беришда ўз ҳиссаларини қўшишган.

Транспорт тизимининг ривожланиши, унинг иқтисодий самарадорлиги Л.Л. Афанасьев, А.А. Авсеенко, И.Я. Аксенов, Е.Н. Гарманов, М.А. Икрамов, З.Х. Саидов, С.А. Салимов, Ғ.А. Саматов, Б.И. Шафиркин, Ғ.М. Қосимов ва бошқаларнинг илмий изланишларида ўз аксини топган.

Номлари юқорида зикр этилган олимларнинг иқтисодиёт ва унинг айрим тармоқларида ресурс салоҳиятини баҳолаш муаммоларига бағишланган тадқиқотлари натижаларини илмий янгилик сифатида эътироф этиш мумкин. Аммо, ушбу муаммони ўрганиш натижасида олинган дастлабки хулосалар иқтисодиётнинг муҳим инфратузилмавий тармоғи ҳисобланувчи транспорт мажмуасида ишлаб чиқариш омилларини ишлатиш самарадорлигини баҳолашнинг услубий тамойиллари етарли даражада ишлаб чиқилмаганлигини кўрсатмоқда [3].

Асосий қисм

Салоҳиятлар назариясида «салоҳият» категорияси иштирок этган кенг маънодаги сўз бирикмаларига изоҳ берилган бўлиб (1-расм), улар жамият ижтимоий-иқтисодий фаолиятининг барча жабҳаларини қамраб олади.

Салоҳиятлар назарияси бўйича илмий чиқишларнинг салмоқли қисми иқтисодий салоҳият деб аталувчи баҳолаш кўрсаткичлари тизимига бағишланган. Ушбу илмий қарашларнинг таҳлили «иқтисодий салоҳият» таърифларидаги фарқларни аниқлаш имкониятини бериш билан бирга, унинг моҳияти, таркибий элементлари, «миллий бойлик», «иқтисодий ривожланиш даражаси» каби категориялар билан ўзаро боғлиқлигини англашга ёрдам беради. Иқтисодий салоҳият моҳиятини тушуниш бўйича шаклланган тўрт хил ёндашув мавжуд бўлиб (1-жадвал), улар қуйидагилардир:

- иқтисодиёт тармоқларининг йиғма қобилияти сифатида;
- мавжуд ресурслар йиғиндиси сифатида [3];

–«иқтисодий салоҳият», «иқтисодий куч-қудрат» ва «иқтисодиёт салоҳияти» атамалари бир хил мазмун касб этувчилар сифатида [4];

–иқтисодий салоҳият хўжалик субъектлари ўртасидаги иқтисодий ва ишлаб чиқариш муносабатлари натижаси сифатида.

1-расм. Салоҳиятлар таснифи

**«Иқтисодий салоҳият» категориясининг
моҳиятли ёндашувлари**

Салоҳият - йиғма қобилият	Иқтисодиёт тармоқларининг йиғма қобилияти сифатида	Ушбу ёндашув тарафдорлари иқтисодий салоҳиятни саноат, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, капитал курилишни амалга ошириш, юк ташиш, аҳолига хизмат кўрсатиш қобилиятлари йиғиндиси сифатида қарайдилар
Салоҳият - ресурслар йиғиндиси	Мавжуд ресурслар йиғиндиси сифатида	Бунда «салоҳият» тушунчаси «ресурслар», «инвестициялар», «инвестицион ресурслар», «банд бўлганлар сони» тушунчалари билан ҳамоҳанг тарзда ишлатилиши мумкин
Салоҳият – куч-қудрат	«Иқтисодий салоҳият», «иқтисодий куч-қудрат» ва «иқтисодиёт салоҳияти» атамалари бир хил мазмун касб этувчилар сифатида	Ушбу ёндашув тарафдорлари ҳар учала атамани бир-бирова билан алмаштириш мумкинлигини таъкидлашади
Салоҳият - натижа	Иқтисодий салоҳият хўжалик субъектлари ўртасидаги иқтисодий ва ишлаб чиқариш муносабатлари натижаси сифатида	Бу ёндашувда иқтисодий салоҳиятга ишлаб чиқариш муносабатлари натижасида вужудга келувчи моддий бойлик деб қараш тавсия этилади
Салоҳият – натижа ва истикболдаги имконият	Эришилган салоҳият – ишлаб чиқариш кучлари ривожланишининг мавжуд даражасида яратилган тармоқ ялли маҳсулот ҳажми ва асосий фондлар йиғиндиси; истикболдаги иқтисодий салоҳият – оқилона ташкил этилган ишлаб чиқариш ва ресурсларни оптимал ишлатиш эвазига	

	эришиш мумкин бўлган неъматлар ҳажмини яратиш бўйича хўжалик тизимининг максимал имконияти
--	---

Манба: Равшанов М.Н. Йўл-транспорт мажмуаси иқтисодий салоҳияти: муаммо ва ечимлар. Монография. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент 2012 йил.

Фикримизча, «потенция» ва «потенциал» атамаларининг моҳиятини аниқлаш истиқболдаги иқтисодий салоҳият мазмунини ёритишга ёрдам беради. Ҳар иккала сўз латин тилида «куч» маъносини билдирсада, улар айрим жиҳатлари билан бир-биридан фарқланади. «Потенция» аниқланмаган, юзага чиқмаган, шаклланмаган ва моддийлашмаган имкониятлар демакдир. Иқтисодий фаолият жараёнида «потенция» «потенциал»га айланади, яъни қандайдир сабабларга кўра фойдаланилмаётган, аммо тайёр ҳолда турган ҳақиқий, аниқ, қатъий белгиланган, шаклланган имкониятни англатади. Ҳар иккаласи учун ҳам мавжуд имкониятларни амалга оширишга кўмак берувчи ресурслар умумий элемент ҳисобланади. Аммо, «потенция» тушунчаси яширин имкониятлар яратувчи ресурсларни, «потенциал» тушунчаси эса айти пайтда ишлаб чиқаришда қўллаш мумкин бўлган мавжуд ресурсларни назарда тутади.

Натижа ва муҳокамалар

«Иқтисодий салоҳият» атамасини таърифлашда уни бошқа категориялардан фарқловчи асосий белгиларини санаб ўтиш жоиз деб ҳисоблаймиз, улар қуйидагилар:

–иқтисодий салоҳият – бу таҳлил этилувчи тизимнинг қобилият ва имкониятларини тавсифловчи категория;

–бу имкониятлар фақат ресурслар мавжуд бўлгандагина амалга оширилади, яъни иқтисодий салоҳият маълум бир ресурслар йиғиндиси билан тавсифланади;

–ушбу ресурсларнинг ишлаб чиқаришга жалб этилиши назарда тутилади ва бу атама эришилган ривожланиш даражасини тавсифлайди;

–тизимнинг қобилият ва имкониятлари энг аввало ижтимоий-иқтисодий муносабатлар ҳамда хўжалик жараёнига жалб этилган кишилар, корхоналар, давлат муассасалари ўртасидаги ўзаро муносабатлар характери ва хусусиятларига боғлиқдир [5];

–ушбу муносабатлардан мақсад – эҳтиёжларни шакллантириш ва ресурсларни оқилона ишлатиб маҳсулот ишлаб чиқариш орқали уларни максимал даражада қондиришдан иборат.

Юқорида келтирилган фикрлар умумлаштирилиб, иқтисодий салоҳият деганда, мавжуд ресурсларни оқилона ишлатишни назарда тутувчи ижтимоий-иқтисодий муносабатлар жараёнида жамиятнинг товар ва хизматларга бўлган эҳтиёжини шакллантириш ва максимал даражада қондиришнинг йиғма имкониятлари тушунилади [6].

Корхонанинг самарали фаолияти ва ривожланиши учун унга маълум бир даражадаги ишлаб чиқариш салоҳияти зарурдир. Шунинг учун ҳам ишлаб чиқариш салоҳиятининг моҳиятини очиб берувчи турли хилдаги назарий қарашлар ҳақида маълумотга эга бўлиш муҳим аҳамият касб этади. Бу қарашларда ишлаб чиқариш салоҳиятини ташкил этувчи элементлар доирасини ва ривожланиш қонуниятларини аниқлаш, ундан самарали фойдаланишнинг восита, усул ва йўллари асослаш масалаларида қарама-қаршиликлар учрайди.

Салоҳиятни баҳолаш муаммоларига бағишланган изланишларни таҳлил этиш жараёнида тармоқ ва корхона салоҳияти кам ўрганилган соҳалар эканлиги аниқланди. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, ушбу муаммо жуда муҳим саналади, чунки жамият иқтисодий салоҳияти ривожланишнинг умумий ҳолати, умумий қонуниятини тавсифлаган бир пайтда, тармоқларда кечаётган жараёнлар характери очилмай қолади. Тармоқлар бўйича самарали қарорларни қабул қилиш ва прогнозлашда фаолиятнинг турли соҳаларида тармоқнинг маълум бир мақсадларга эриша олиш имкониятлари ҳақидаги объектив ахборотга эга бўлиш муҳимдир [7]. Бунда барча имконият ва чекловларни ўз ичига олувчи йиғма, интеграл баҳолаш имкониятига эга бўлиш ҳал этувчи омил саналади.

Хулоса

Шундай қилиб, «салоҳият» атамаси тармоққа нисбатан ишлатилганда нафақат тармоқнинг ишлаб чиқариш имкониятларини, балки унинг мавжуд ресурсларни оқилона ишлатиш орқали истеъмолчилар эҳтиёжини максимал даражада қондириш қобилиятини тавсифлаши керак экан.

Юқорида келтирилган таҳлил ва мулоҳазаларга таянган ҳолда йўл-транспорт мажмуаси иқтисодий салоҳиятининг моҳияти ва таркибини очиқ берувчи муаллифлик ёндашуви тавсия этилмоқда. Бунда иқтисодий салоҳиятнинг даврийликка асосланган икки жиҳатига эътибор берилиб, улар бир-бирини тўлдирувчи қисмлар сифатида қаралади.

Адабиётлар

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. III жилд. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2007. – 301 ва 432-бб.
2. Ravshanov M.N., Yusufkhonov Z.Y. IMPROVING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ROAD TRANSPORT NETWORK OF UZBEKISTAN // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2022. 8(95). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/14059> (дата обращения: 16.07.2022).
3. Равшанов М.Н. Йўл-транспорт мажмуаси иқтисодий салоҳияти: муаммо ва ечимлар. Монография. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент 2012 йил.
4. Плышевский Б. Потенциал инвестирования. // Экономист, №3, 1996г.; Тодосийчук А. Научно-технический потенциал социально-трудовой сферы. // Экономист, №12, 1997г.; Лычкин Ю. Потенциал строительного комплекса. // Экономист, №6, 1997г.;

5. Колпакова О.Н. Развитие теоретико-методологических положений по формированию и эффективному использованию интеллектуального капитала предприятия в условиях инновационной экономики / Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Уфа.: ГОУ ВПО БАГСУ, 2011 г. – с.39

6. Равшанов, М. Н., Ахмедов, З. С., Ахмедов, Д. Т. У., & Юсуфхонов, З. Ю. У. (2022). ПРОСТОТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСТАВОК ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ЦЕНАМ. *Universum: технические науки*, (5-4 (98)), 64-67.

7. Yusufkhonov, Z., Ravshanov, M., Kamolov, A., & Ahmedov, D. (2022, June). Prospects for the development of transport corridors of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030074). AIP Publishing LLC.